

**APPLICATION OF LINEARIZATION METHODS FOR STUDYING THE
DYNAMICS OF OSCILLATORY SYSTEMS****Iskandarova D., Xashimova U., Babakulova Sh.**
(Samarkand State University)

This article is devoted to the study of oscillations of mechanical systems with one degree of freedom using one of the widely applied linearization methods in investigating stationary oscillations of nonlinear mechanical systems — the averaging method.

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛИНЕАРИЗАЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИКИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ****Искандарова Д., Хашимова У., Бабакулова Ш.**
(Самаркандский государственный университет)

Ушбу мақола чизиклимас механик системаларнинг стационар тебранишларини тадқиқ этишда кенг қўлланиладиган чизиклаштириш усулларида бири – ўрталаштиришлар усулининг эркинлик даражаси бирга тенг механик системаларнинг тебранишларини тадқиқ этилишига бағишланган.

Данная работа посвящена применению метода линеаризации – метода усреднения, широко применяемая для исследования нелинейных стационарных колебаний механических систем, в исследовании механических систем с одной степенью свободы.

Исследование колебательных движений механических систем является актуальной задачей техники. Случаи, когда дифференциальные уравнения, описывающие движение системы, являются линейными, широко изучены в курсе механики. Но в реальных случаях почти нет колебательных систем, описываемых линейными дифференциальными уравнениями. Если дифференциальное уравнение имеет нелинейные коэффициенты, решение задачи усложняется. Эти члены, в частности, могут описывать рассеяние энергии в механической системе.

В данной работе решена задача приведения дифференциального уравнения движения к нормальной форме, необходимой для исследования динамики и устойчивости колебаний нелинейной механической системы с одной степенью свободы, а также рассмотрено применение метода усреднения при построении передаточной функции системы.

Дифференциальное уравнение движения рассматриваемой системы, построенное с помощью Уравнений Лагранжа II рода записывается следующим образом:

$$\ddot{x} + 2h\dot{x} + k^2x = \varepsilon \cos \omega t \quad (1)$$

Здесь коэффициент h является величиной, зависящей от амплитуды колебаний точки, то есть $h=h(a)$.

Для исследования устойчивости стационарных движений нелинейных механических систем необходимо привести уравнение (1) к нормальной форме. Данную задачу решим с

использованием метода усреднения. Для этого в уравнении (1) сделаем следующую замену переменных:

$$x = a \cos(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

В этой замене переменных амплитуда колебаний a и фаза φ являются функциями, зависящими от времени.

Из (2) вычислим соответствующие производные:

$$\dot{x} = -a \dot{\varphi} \sin(\omega t + \varphi) - a(\omega + \dot{\varphi}) \sin(\omega t + \varphi); \quad (3)$$

$$\ddot{x} = -\ddot{a} \cos(\omega t + \varphi) - 2\dot{a}(\omega + \dot{\varphi}) \sin(\omega t + \varphi) - a\ddot{\varphi} \sin(\omega t + \varphi) - a(\omega + \dot{\varphi})^2 \cos(\omega t + \varphi).$$

Дальнейшая часть решения задачи является весьма тонкой. В работе [1] рассмотрен случай, когда члены в дифференциальном уравнении (1), выражающие нелинейность механической системы, не зависят явно от скорости. Там решена задача устойчивости стационарных колебаний механической системы.

Поскольку мы здесь исследуем стационарные колебания механической системы, можно применить метод медленно меняющихся амплитуд. Амплитуду и фазу принимаем за медленно изменяющиеся величины, и в уравнениях (3) в первом из них оставляем их производные, во втором — их вторые производные, а члены, содержащие производные второго порядка, отбрасываем.

В этом случае производные в уравнениях (3) принимают следующий вид:

$$\dot{x} = -a\omega \sin(\omega t + \varphi); \quad (4)$$

$$\ddot{x} = -2\dot{a}\omega \sin(\omega t + \varphi) - a(\omega^2 + 2\omega\dot{\varphi} \cos(\omega t + \varphi)).$$

Подставляем эти выражения в уравнение (1):

$$-2\dot{a}\omega \sin(\omega t + \varphi) - a(\omega^2 + 2\omega\dot{\varphi} \cos(\omega t + \varphi)) - 2h\omega a \sin(\omega t + \varphi) + k^2 a$$

В дифференциальном уравнении (4), используя формулы сложения, приравниваем соответствующие члены перед тригонометрическими функциями, получим

$$\begin{aligned} -2\omega(\dot{a} + ha) &= \varepsilon \sin \varphi; \\ -a(\omega^2 + 2\omega\dot{\varphi} - k^2) &= \varepsilon \cos \varphi \end{aligned} \quad (5)$$

или получаем уравнения в следующей нормальной форме:

$$\dot{a} = -\frac{1}{2\omega} (2\omega ha + \varepsilon \sin \varphi);$$

$$\dot{\varphi} = -\frac{1}{2\omega} \left(\frac{\varepsilon \cos \varphi}{a} + \omega^2 - k^2 \right), \quad (6)$$

Используя уравнения в нормальной форме (6), можно найти стационарные решения исследуемой механической системы и решить задачу их устойчивости [3,4].

Находим стационарные решения системы. Для этого примем

$\dot{a}=0$, $\dot{\varphi}=0$. В этом случае получаем:

$$\begin{aligned} 2\omega h a &= -\varepsilon \sin \varphi; \\ a(\omega^2 - k^2) &= -\varepsilon \cos \varphi \end{aligned} \quad (7)$$

Из последних уравнений можно найти передаточную функцию:

$$a = \frac{\varepsilon}{\sqrt{(\omega^2 - k^2)^2 + (2\omega h)^2}} \quad (8)$$

Выражение (8) встречается в курсах теоретической механики и теории колебаний для рассматриваемой механической системы с линейным трением.

Из полученных результатов видно, что даже при явном участии скорости в дифференциальных уравнениях движения нелинейной механической системы можно получить необходимые результаты, применяя метод усреднения.

Для исследования устойчивости стационарных колебаний, определяемых выражением (8), применяем метод первого приближения Ляпунова. Чтобы вывести уравнения возмущённых движений системы, варьируем уравнения (6):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \delta a &= -\frac{1}{2\omega} \left[2\omega h \delta a + \varepsilon \cos \varphi \delta \varphi + 2\omega a \frac{dh}{da} \delta a \right]; \\ \frac{d}{dt} \delta \varphi &= \frac{1}{2\omega} \left[\frac{\varepsilon \cos \varphi}{a^2} \delta a + \frac{\varepsilon \sin \varphi}{a} \delta \varphi \right]. \end{aligned} \quad (9)$$

Для применения метода первого приближения составим характеристическое уравнение, соответствующее характеристическое уравнение для уравнений возмущённых движений рассматриваемой системы принимает следующий вид:

$$\begin{vmatrix} 2\omega\lambda + 2\omega(h + ah') & \varepsilon \cos \varphi \\ -\frac{\varepsilon \cos \varphi}{a^2} & 2\omega\lambda - \frac{\varepsilon \sin \varphi}{a} \end{vmatrix}$$

или с учётом условий стационарности решения (7)

$$\begin{vmatrix} 2\omega\lambda+2\omega(h+ah') & -(\omega^2-k^2)a \\ \frac{\omega^2-k^2}{a} & 2\omega\lambda+2\omega h \end{vmatrix}$$

Из последнего уравнения выводим уравнение

$$\lambda^2+\lambda(h+h'a)+\frac{(\omega^2-k^2)^2}{4\omega^2}.$$

Согласно критерию Гурвица, чтобы реальные части корней характеристического уравнения второй степени были отрицательными, и механическая система была устойчива, должны выполняться условия

$$2h+h'a>0; \quad (2h+h'a)^2<\frac{(\omega^2-k^2)^2}{\omega^2}.$$

Из этих неравенств в первом обычно выполняется автоматически, так как h является положительной возрастающей функцией амплитуды, а второе неравенство выражает условие устойчивости колебаний системы.

Рассмотрим второе неравенство. Правая часть неравенства при $h=ma^n$ превращается в выражение $m^2a^{2n}(2+n)^2$. Графики данной функции при различных значениях a представлены на рисунке 1 при значениях показателя n до 3. Из рисунка видно, что при больших значениях n , чем больше амплитуда колебаний вероятность появления неустойчивых амплитуд увеличивается.

Рис. 1.

Литература

1. Павловский М.А., Рыжков Л.М. Об эквивалентной линеаризации при решении задач колебаний механических систем гистерезисного типа.// Пробл. прочности. №4. 1987. – с. 105-109.
2. Буранов Х.М. Исследование устойчивости виброзащитных систем с упруго-диссипативными характеристиками гистерезисного типа.// Проблемы механики, 2004, № 5-6, с. 3-7.
3. Дусматов О.М., Буранов Х.М. Исследование устойчивости виброзащитных систем по графику амплитуды колебаний // Узбекский математический журнал, 2006, №3, с. 36-39.
4. Карапетян А.В. Устойчивость стационарных движений. – М.: Эдиториал. УРСС, 1998.-168 с.
5. Dusmatov O., Buranov Kh., Kudratov A. Stability of an Elastic Rod with Dynamic Absorbers under Harmonic Transverse Vibrations.// AIP Conf. Proc. 3177, 080002 (2025), <https://doi.org/10.1063/5.0294900>.